

Análisis de los patrones de gasto en bienes energéticos con perspectiva de género

Perla Rocío Arellano Salazar *
Joana Cecilia Chapa Cantú *

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo determinar el efecto del género del jefe de familia en los patrones de gasto de energía doméstica. Los bienes energéticos analizados son la electricidad, la gasolina magna, la gasolina premium, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), carbón y leña. Para ello se estiman modelos pooled Tobit del gasto en energéticos, con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Los principales resultados sugieren que los hogares encabezados por hombres (HEH) gastan más en gasolina magna y premium, mientras que los hogares encabezados por mujeres (HEM) gastan más en electricidad, gas natural, GLP y leña.

Palabras Clave: Género; Energéticos; Tobit.

Analysis of the Expenditure Patterns on Energy Goods with a Gender Perspective

Abstract

The objective of this paper is to analysis the effect of the gender household head on energy expenditure patterns. Electricity, magna gasoline, premium gasoline, natural gas, liquefied petroleum gas (LPG), charcoal and firewood, are the energy goods which are analyzed. In order to do so pooled Tobit models are estimated base on the microdata of the National Income-Expenditure Survey. The main results suggest that male-headed households (MHH) spend more on magna and premium gasoline, while female-headed households (FHH) spend more on electricity, natural gas, LPG and firewood.

Keywords: Gender; Energy goods; Tobit.

Clasificación JEL: C24; D1; I32

* Facultad de Economía,
Universidad Autónoma de
Nuevo León, México
Av. Lázaro Cárdenas 4600 Ote.
Las Torres, Monterrey, N.L.,
64930, México Teléfono: (52)
8183294150
Fax: (52) 8183422897.

perla.halliwel@gmail.com
joana.chapacn@uanl.edu.mx

I. Introducción

La energía juega un papel de suma importancia dentro de cualquier economía. Es un insumo esencial para la generación de bienes y servicios, el desplazamiento de personas y bienes, así como para que se lleven a cabo actividades domésticas y los hogares disfruten de comodidad.

El análisis de la energía resulta aún más relevante, en el contexto actual que se vive en nuestro país, con la puesta en marcha de la reforma energética, la liberalización del precio de las gasolinas y del diésel y la baja capacidad instalada de plantas de generación de electricidad.

En México, el gasto en bienes energéticos (electricidad, gasolina magna, gasolina premium, gas natural, gas licuado de petróleo, carbón y leña) ha aumentado en los últimos años. De 2008 a 2014 pasó de \$767.91 a \$876.70 mensuales por hogar, lo cual representa 14.17% de incremento. Los hogares pobres incrementaron su gasto en energéticos en 9.92%, los hogares no pobres lo hicieron en 22.76%, mientras que los hogares encabezados por mujeres experimentaron un aumento del 17.10% y los hogares encabezados por hombres del 13.74%. Por lo que es importante conocer las características que influyen en los patrones de gasto en energía según tipo de energético y tipo de hogar.

El papel que ejercen las mujeres en el mundo ha sufrido diversas transformaciones a lo largo del tiempo y esto se puede constatar, entre otras cosas, por el crecimiento significativo de la jefatura femenina en los hogares. Algunas de las causas que condicionan este incremento y que han sido ampliamente estudiadas están las de tipo socioeconómico (incorporación femenina al mercado laboral), demográfico (movimientos migratorios), y culturales (cambios en el tradicional papel femenino de madre-esposa en el interior del hogar) (Hernández, 2000).

México no es la excepción, durante los últimos años el país ha experimentado un aumento constante en los hogares encabezados por mujeres (HEM) como proporción del total de hogares. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 2014 los HEM representaron cerca del 26 por

ciento de todos los hogares en el país, lo cual implica un aumento del 11.5 por ciento en comparación con 1992.

Las principales motivaciones para abordar el análisis desde la perspectiva de género son:

1.- La necesidad de identificar a los hogares más vulnerables para la implementación, por ejemplo, de políticas de mitigación de la pobreza. Diversos estudios han demostrado que, especialmente en América Latina, los hogares con jefatura femenina son generalmente más pobres que los de jefatura masculina.¹

2.- El interés en el desarrollo y bienestar familiar. Las prioridades de gasto de las mujeres difieren respecto a la de los hombres, se ha demostrado que las mujeres destinan una mayor proporción del gasto a rubros que mejoren el bienestar de la familia, como alimentación, educación y salud.²

3.- Otra motivación relativamente nueva en la literatura es la relación entre los HEM y el medio ambiente. Las últimas investigaciones muestran que las condiciones ambientales tienen un impacto diferente en la vida de las mujeres y los hombres. Las mujeres se ven mayormente afectadas por el agotamiento de los recursos naturales ya que muchas mujeres de las áreas rurales dependen de esos recursos para su subsistencia. Además, los estudios sugieren que el deterioro ambiental ejerce un mayor impacto sobre la salud de la mujer, quien parece ser más vulnerable a los efectos de la contaminación.³

En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo general identificar los determinantes del gasto en bienes energéticos de los hogares mexicanos desde una perspectiva de género. Por lo que un primer objetivo específico es analizar las

^{1a} Buvinic et al (1978); Buvinic (1990); Folbre (1991); Kennedy (1992); Buvinic y Gupta (1997); Salles et al (1999); Rico de Alonso (2006); Slon y Zúñiga (2006); Gindling y Oviedo (2008); Huete (2015); CONEVAL (2016).

^{1b} La relación entre la jefatura femenina y la pobreza es un tema controversial, pues los resultados dependen del concepto de jefatura utilizado, de las características de los hogares estudiados y del concepto de pobreza que se utilice.

² Kossoudji y Mueller (1983); Brannen y Wilson (1987); Behrman y Deolalikar (1988); Behrman y Wolfe (1989); Kennedy y Peters (1992); Lloyd y Gage-Brandon (1993); Kennedy y Haddad, (1994); Hoddinott y Haddad (1995); Handa (1996); Thomas (1997); Haddad (1999); Katz (2000); Quisumbing y Maluccio (2003); Smith et al (2003); Doss (2006); Pajaron (2013).

³ Velázquez (1994); Leach et al (1995); Scott (1996); Montoya (2003); Pablos (2003); Nankhuni (2004); Blackden y Wodon (2006); Aguilar y Esparrallagas (2012); World Health Organization (2014).

diferencias en los patrones de consumo de un grupo de bienes energéticos (electricidad, gasolina magna, gasolina premium, gas natural, gas licuado de petróleo o GLP, carbón y leña) de los hogares con jefatura femenina y masculina en México, tomando en cuenta la evolución del gasto en ellos. Un segundo objetivo específico es establecer o probar si existe una relación entre el sexo del jefe de familia y el gasto en energía, controlando por otras características del hogar.⁴ Como tercer objetivo específico se tiene el emitir algún tipo de recomendación de política pública.

Se pretende probar la siguiente hipótesis: los hogares encabezados por mujeres destinan una menor proporción de su gasto a la compra de energéticos que los hogares encabezados por hombres. Para ello se estimaron modelos Pooled Tobit del gasto en energéticos utilizando un conjunto de datos a nivel micro de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para los períodos: 2008, 2010, 2012 y 2014 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este trabajo contribuye a la literatura, debido a que es uno de los primeros intentos en el país de analizar el efecto del género del jefe de familia en los patrones de gasto de energía doméstica. Para México existe escasa investigación que permita contestar preguntas acerca de cómo el sexo del jefe del hogar afecta la magnitud del gasto en bienes energéticos. Por lo que se espera que los resultados de este estudio permitan sugerir estrategias para la toma de decisiones en materia de demanda energía.

En la siguiente sección se expone una breve revisión de literatura. Mientras que en la sección 3 se describe y analiza la base de datos, así como se especifica el modelo econométrico utilizado. Los principales resultados de la estimación se presentan en la sección 4. En la penúltima sección se mencionan las conclusiones más relevantes y se indican algunas líneas de investigación futura para

^{4a} Características del hogar: Si vive en una localidad rural, si paga renta, el número de integrantes, cantidad de miembros menores de 11 años, entidad federativa donde habita, gasto familiar.

^{4b} Características del jefe de familia: Edad, nivel de educación.

complementar este trabajo de investigación. Al final se presentan las referencias y los anexos.

II. *Revisión de literatura*

El estudio del proceso de asignación de recursos dentro del hogar se ha incrementado desde 1960. La persistencia de las desigualdades de género es una de las razones. Algunos de los estudios se centran en la toma de decisiones dentro del hogar y en identificar los determinantes responsables de la asignación de los recursos. Mientras que otros se centran en las disparidades en los patrones de consumo dentro del hogar con respecto a la alimentación y el consumo no alimentario (salud, educación y otros recursos).

La asignación de los recursos al interior del hogar ha sido estudiada bajo diferentes perspectivas. Por un lado, encontramos el modelo unitario (Becker, 1981) en donde el comportamiento del hogar se moldea como el de un único agente, por lo que la familia cuenta con una sola función de utilidad que representa sus preferencias. Por otro lado, tenemos el modelo cooperativo (Manser y Brown, 1980), en donde la asignación de los recursos al interior del hogar es el resultado de un proceso de negociación.

Literatura sobre los patrones de consumo de energía que comparan entre hogares encabezados por mujeres y hombres es muy limitada.

El trabajo realizado por Nolan (2003) parece ser uno de los pocos estudios que lleva a cabo un análisis del gasto en bienes energéticos diferenciando si el tomador de decisiones es femenino o masculino. Utilizando microdatos de corte transversal para hogares irlandeses para 1994-1995, estima un modelo Tobit utilizando el gasto en gasolina como variable dependiente y varias características del hogar como variables independientes. Encuentra que el lugar, el género del jefe de familia, la presencia de trabajadores en el hogar, el número de adultos y niños y el ingreso del hogar son factores explicativos importantes.

Otro estudio es el realizado por Ouedraogo (2006) para la capital de Burkina Faso con el objetivo de analizar los factores que determinan la elección de energía por parte de hogares urbanos utilizando un modelo logit-multinomial. Él no encuentra una relación significativa entre el género del jefe del hogar y el uso de energía.

Utilizando también un modelo logit-multinomial, con el objetivo de examinar los determinantes del uso de energía en el hogar en Nigeria, Ogwumike et al (2014) encuentran que, para algunos tipos de combustible, el sexo del jefe del hogar, sí es un factor que explica el gasto en energía.

Existen otros estudios sobre el gasto de energía, pero no comparando si el jefe de familia es hombre o mujer. Por ejemplo, Rajmohan y Weerahewa (2010) examinan el de consumo de energía de los hogares urbanos y rurales en Sri Lanka. Encuentran que la región de residencia es un factor importante que afecta la elección de combustibles de los hogares.

Eakins (2013) proporciona un análisis de los factores determinantes del consumo de energía en el sector doméstico en Irlanda. Se centra en la estimación de la relación entre el gasto en bienes energéticos en los hogares, el ingreso y otras características del hogar y la vivienda como edad, educación y el estatus de trabajo del jefe de familia. Encuentra que entre más edad tenga el jefe del hogar más se gasta en combustibles y entre menos educación tenga el jefe del hogar se gasta más en carbón.

Otro estudio es el de Longhi (2015) que analiza el impacto de las características de la vivienda y las condiciones socioeconómicas de los hogares ingleses en el gasto de energía per cápita. Encuentra que el tamaño del hogar es la variable que tiene mayor impacto en el gasto en energía.

Para México, no hay intentos de estudiar cómo el comportamiento de los hogares encabezados por mujeres afecta el medio ambiente medido por el gasto en bienes energéticos. El presente trabajo contribuye a la literatura, debido a que es uno de los primeros intentos en este país para analizar el efecto del género del jefe de familia en los patrones de gasto de energía de los hogares.

III. Metodología y análisis de la base de datos

Los datos para este estudio se tomaron de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), muestra aleatoria representativa de todos los hogares en México recolectada cada dos años, a partir de 1992, por INEGI que contiene información detallada sobre los gastos del hogar y los ingresos de diferentes fuentes, también tiene características socio-demográficas de todos los miembros del hogar, tales como la edad, nivel de educación, condición de actividad económica y las características del trabajo, entre otras.⁵

a) Características de los hogares mexicanos

El Cuadro 1 muestra las características demográficas de los hogares de estudio. En 2008 existían casi 28 millones de hogares en el país de los cuales el 24.8% eran encabezados por mujeres, 21.4% eran hogares rurales y 13.8% de los hogares rentaban, para el 2014 se observa un aumento de 0.9% en los hogares con jefatura femenina, un incremento de 0.6% en los hogares rurales y una reducción de 0.7% de hogares sin casa propia. La edad promedio del jefe del hogar ha crecido pasando de un 48.2 en 2008 a un 48.8 en 2014 y, en general, los jefes hombres son más jóvenes que los jefes mujeres. Asimismo, se registró una disminución de los jefes de hogar sin instrucción, en el caso de las jefas mujeres pasando de un 14.5% en 2008 a un 12.1% en 2014, mientras que para los jefes hombres pasó de un 7.8% en 2008 a un 6.4% en 2014.

⁵ La unidad de observación es el hogar, la unidad de muestreo es la vivienda y la unidad de análisis es el hogar, la vivienda y los integrantes del hogar.

Cuadro 1. Características de los hogares en México (2008-2014).

	2008	2010	2012	2014
Total de hogares	27,874,625	29,556,772	31,559,379	31,671,002
HEM	24.8%	24.6%	25.3%	25.7%
HEH	75.2%	75.4%	74.7%	74.3%
Hogares rurales	5,970,750	6,313,776	6,918,085	6,965,292
HEM	19.8%	18.7%	21.3%	20.5%
HEH	80.2%	81.3%	78.7%	79.5%
Edad del jefe	48.2	48.3	48.6	48.8
HEM	52.0	52.2	52.9	52.8
HEH	47.0	46.9	47.2	47.5
Educación del jefe				
HEM	6,926,364	7,257,746	7,983,748	8,135,239
- Sin instrucción	14.5%	13.6%	13.8%	12.1%
- Básica	69.8%	69.0%	65.6%	66.2%
- Media	7.4%	8.6%	12.5%	10.9%
- Superior	8.3%	8.8%	8.1%	10.8%
HEH	20,948,261	22,299,026	23,575,631	23,535,763
- Sin instrucción	7.8%	7.6%	7.3%	6.4%
- Básica	68.6%	67.6%	66.8%	65.3%
- Media	11.8%	12.0%	13.4%	14.9%
- Superior	11.8%	12.8%	12.5%	13.4%
Tamaño del hogar (integrantes)				
HEM	4.0	3.9	3.7	3.8
HEH	3.4	3.2	3.1	3.3
HEH	4.2	4.1	3.9	4.0
Hogares que rentan	3,837,379	4,133,785	4,724,889	4,137,017
HEM	27.0%	25.8%	24.9%	27.6%
HEH	73.0%	74.2%	75.1%	72.4%
Menores de 11 años en el hogar				
HEM	0.9	0.9	0.8	0.8
HEH	0.7	0.6	0.6	0.7
HEH	1.0	1.0	0.9	0.9

Fuente: Elaboración propia usando datos de la ENIGH-08, ENIGH-10, ENIGH-12 y ENIGH-14.

*HEM: Hogares encabezados por mujeres, HEH: Hogares encabezados por hombres.

En general, el tamaño del hogar y el número de menores de 11 años han disminuido. En 2008, el tamaño del hogar y el número de menores de 11 años eran de 4.0 y 0.9, respectivamente, mientras que en 2014 fue de 3.8 y 0.8. Los HEM normalmente son más pequeños que los HEH. En 2014, el tamaño de un hogar encabezado por una mujer fue de 3.3 personas, mientras que el tamaño de un hogar encabezado por un hombre fue de 4.0 personas.

Los cuadros 2 y 3 presentan el número de hogares que reportan gasto mayor a cero y la proporción del gasto en bienes energéticos, respectivamente.

Cuadro 2. Porcentaje de hogares que consumen bienes energéticos.

	2008	2010	2012	2014
Electricidad				
Todos	69.5	85.6	85.6	88.3
HEM	68.7	84.9	86.0	86.8
HEH	69.8	85.8	85.4	88.9
Gasolina magna				
Todos	35.4	36.1	36.4	38.0
HEM	23.8	23.0	25.8	26.8
HEH	39.3	40.4	39.9	41.9
Gasolina premium				
Todos	3.8	2.9	3.7	4.3
HEM	3.2	2.1	3.3	3.6
HEH	4.1	3.1	3.8	4.5
Gas natural				
Todos	6.4	7.8	8.0	9.1
HEM	6.2	8.1	10.4	9.5
HEH	6.5	7.6	7.2	9.0
GLP				
Todos	53.3	51.5	47.1	53.1
HEM	51.9	49.7	45.7	51.2
HEH	53.8	52.0	47.6	53.7
Carbón				
Todos	2.2	2.2	2.6	2.2
HEM	2.1	2.5	3.1	2.3
HEH	2.3	2.1	2.4	2.1
Leña				
Todos	4.0	3.9	3.3	4.3
HEM	3.9	3.9	3.0	5.0
HEH	4.0	3.8	3.4	4.1

Fuente: Elaboración propia usando datos de la ENIGH-08, ENIGH-10, ENIGH-12 y ENIGH-14.

*HEM: Hogares encabezados por mujeres, HEH: Hogares encabezados por hombres.

Como se puede observar, en 2014 el 88.3% de los hogares en el país reporta gasto en electricidad, mientras que solamente el 2.2% de los hogares reporta gasto en carbón. El 27% de los HEM y el 42% de los HEH gastan en gasolina magna. En general, los HEM gastan una mayor proporción del gasto en electricidad, gas natural, GLP, carbón y leña. Mientras que los HEH dedican una mayor proporción del gasto a la compra de gasolina magna y gasolina premium.

Cuadro 3. Proporción del gasto en bienes energéticos.

	2008	2010	2012	2014
Electricidad				
Todos	0.0372	0.0295	0.0258	0.0280
HEM	0.0399	0.0332	0.0301	0.0308
HEH	0.0363	0.0283	0.0244	0.0270
Gasolina magna				
Todos	0.0301	0.0369	0.0363	0.0413
HEM	0.0195	0.0219	0.0240	0.0286
HEH	0.0336	0.0418	0.0405	0.0456
Gasolina premium				
Todos	0.0029	0.0024	0.0029	0.0038
HEM	0.0025	0.0016	0.0026	0.0031
HEH	0.0030	0.0027	0.0031	0.0041
Gas natural				
Todos	0.0026	0.0024	0.0021	0.0025
HEM	0.0026	0.0028	0.0032	0.0029
HEH	0.0025	0.0023	0.0017	0.0023
GLP				
Todos	0.0255	0.0249	0.0224	0.0268
HEM	0.0295	0.0278	0.0249	0.0304
HEH	0.0241	0.0239	0.0216	0.0255
Carbón				
Todos	0.0003	0.0003	0.0004	0.0003
HEM	0.0003	0.0004	0.0005	0.0006
HEH	0.0002	0.0003	0.0004	0.0002
Leña				
Todos	0.0021	0.0021	0.0014	0.0019
HEM	0.0024	0.0026	0.0017	0.0022
HEH	0.0020	0.0020	0.0013	0.0019

Fuente: Elaboración propia usando datos de la ENIGH-08, ENIGH-10, ENIGH-12 y ENIGH-14.

*HEM: Hogares encabezados por mujeres, HEH: Hogares encabezados por hombres.

a) Variables explicativas en los modelos Pooled Tobit

Los datos que se emplean para el modelo Tobit de datos agrupados (pooled Tobit) corresponden a la información de los años 2008, 2010, 2012 y 2014. Con base a la literatura previa, la descripción de las variables empleadas se muestra en el Cuadro A1 en la sección de Anexos.

El uso del gasto monetario total del hogar en forma logarítmica se emplea como simple estrategia de transformación matemática para reducir la dispersión original de la serie. La reducción de la dispersión limita el riesgo de aparición de heteroscedasticidad. Además, su utilización permite tener una semi-elasticidad.⁶

Dado el objetivo del presente estudio, se utiliza el género del jefe de familia como una de las variables explicativas, esperándose que los HEM destinen una menor proporción de su gasto en gasolinas. Además del sexo del jefe del hogar, existen otros factores que podrían determinar qué proporción del gasto familiar es destinado a bienes energéticos. Por ejemplo, la inclusión de la variable rural constituye un control para la diferenciación de localización. La diferencia de ubicación del hogar refleja la disponibilidad de los productos energéticos, por lo que se esperaría que un hogar rural destine una mayor proporción de su gasto en la adquisición de carbón y leña y menos a los otros bienes energéticos.

Asimismo, se supone que el tamaño del hogar también influye en la proporción del gasto destinado a bienes energéticos, se esperaría que entre más integrantes tenga el hogar, la familia destine mayor proporción del gasto a bienes energéticos. El término cuadrático se incluye para capturar la posibilidad de economías de escala y niveles de saturación en los gastos de las familias.

Otra variable que puede explicar la proporción del gasto destinado a productos energéticos es la edad del jefe del hogar. Se esperaría que entre más edad tenga el cabeza de familia menos se destine a rubros como las gasolinas por la disminución del uso de automóviles.

⁶ Se usa el gasto en lugar del ingreso porque, de acuerdo a la literatura, el gasto puede medirse mejor que los ingresos y por lo tanto puede ser más confiable.

El nivel de educación podría reflejar la tenencia de electrodomésticos, automóviles, etc., más eficientes, consideraciones importantes para el gasto de bienes energéticos en el hogar. La no tenencia de casa propia y el número de integrantes menores de 11 años son factores que también podrían influir en destinar una menor proporción del gasto en bienes energéticos. Además, se incluyeron variables dicotómicas por estado para controlar por efectos fijos dentro de cada entidad federativa.

a) Especificación del modelo Pooled Tobit

Cuando se trabaja con datos sobre gastos de los hogares, generalmente se presenta la situación en donde no todas las familias consumen cantidades positivas de determinados bienes. La presencia de valores cero en la variable dependiente (gasto en el consumo) plantea dificultades a la hora de analizar los micro-datos. El uso de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se torna inapropiado pues muestra resultados sesgados e inconsistentes, debido a que excluye a las observaciones en el límite (cero gastos de consumo). El sesgo sería especialmente grave cuando la variable dependiente es cero para una proporción sustancial de la población, por lo cual se tiene que recurrir a otros métodos econométricos que no presenten esta limitación.

Los modelos de regresión censurada (se utilizan cuando se observa la variable dependiente de forma incompleta. Uno de los modelos de regresión censurada que más se ha utilizado es el modelo Tobit, modelo desarrollado por el economista James Tobin (1958). Dado que gran parte de los hogares tienen cero gastos en uno o más de los siete bienes, se torna apropiado implementar este modelo.⁷

La especificación estándar del modelo Tobit es definida como:

$$Y_i^* = X_i\beta + \varepsilon_i \quad \text{con } \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) \quad (1)$$

⁷ La principal ventaja de un modelo Tobit es que en comparación con una regresión por MCO usando las observaciones ceros y las positivas, se producen estimaciones insesgadas y consistentes.

$$Y_i \begin{cases} Y_i^* & \text{si } Y_i^* > 0 \\ 0 & \text{si } Y_i^* \leq 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$i = 1, 2, \dots, N.$$

donde, Y_i es la variable dependiente (proporción del gasto), X_i es un vector de variables independientes que explican la decisión de consumo, β es un vector de parámetros a estimar, y ε_i es un vector de términos de error. El modelo asume la existencia de una variable latente endógena, Y_i^* , que es observable cuando es positiva.

El modelo Tobit estándar se estima utilizando el método de máxima verosimilitud:

$$\ln L = \sum_{Y_i=0} \ln \left[1 - \Phi \left(\frac{X_i \beta}{\sigma_i} \right) \right] + \sum_{Y_i>0} \ln \left[\frac{1}{\sigma_i} \phi \left(\frac{Y_i - X_i \beta}{\sigma_i} \right) \right] \quad (3)$$

donde, Φ y ϕ representan la función de densidad y la función acumulativa de la distribución normal estándar, respectivamente.

La función 3 puede maximizarse por el procedimiento habitual y, de esa manera, se obtiene un estimador con todas las buenas propiedades que generalmente se suponen en los estimadores de máxima verosimilitud.

Algunos estudios relevantes del uso de modelos Tobit para analizar patrones de consumo en el ámbito internacional son los elaborados por Deaton (1978) para analizar el consumo en varios grupos de bienes; el de Ray (1980) para analizar el consumo de bienes alimenticios y no alimenticios; el de Capps y Love (1983) para analizar el consumo de verduras; el de Cheng y Capps (1988) para analizar el consumo de pescado; el de Atkinson et al. (1990) para analizar el gasto en alcohol; el de Gould (1992) para analizar el consumo de queso; y el de Melenberg y Van Soest (1996) para analizar el gasto en vacaciones.

Mientras que en el país se encuentran los de Jarque (1987) que analiza el consumo de diferentes bienes; el de Villezca y Jasso (2002) que analizan el consumo de diversas categorías de alimentos; el de Villezca (2005) que analiza el consumo de cerveza; el de Cano (2009) que analiza el consumo de alcohol; y el de Valero y Treviño (2010) que analizan el gasto en salud.

El objetivo del presente estudio es probar si existe una relación entre el sexo del jefe de familia y el gasto en bienes energéticos, por lo que se especifican funciones de gasto, para cada bien energético, y a partir de estas funciones, se construyen modelos, en los que se utiliza como variable dependiente la proporción del gasto en consumo de electricidad, gasolina magna, gasolina premium, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), carbón y leña de los hogares, y como variables independientes otros factores incluido el género del jefe del hogar.

El modelo Tobit también se puede aplicar empleando datos panel, si no tenemos en cuenta el tiempo se dice que estamos utilizando datos agrupados (*pooled*). La regresión agrupada toma la información como un todo sin discriminar los datos temporales o transversales. Esta estimación es útil para dilucidar patrones preliminares, los signos y las magnitudes de las variables independientes.

Dada la estructura de los datos y las pruebas realizadas, lo mejor parece ser estimar un modelo Tobit de datos agrupados (*pooled* Tobit) y errores estándar robustos y controlar por efectos fijos dentro de cada entidad federativa. El efecto del género del jefe del hogar puede ser capturado por las variables independientes de una mejor manera y apegadas a la teoría económica.

Los modelos empíricos se especificaron como:

$$W_i = \beta_{0i} + \beta_{1i} \text{Lngasto} + \beta_{2i} \text{Rural} + \beta_{3i} \text{Género} + \beta_{4i} \text{Edad} + \beta_{5i} \text{Edu_bas} + \beta_{6i} \text{Edu_med} + \beta_{7i} \text{Edu_sup} + \beta_{8i} \text{Tamaño} + \beta_{9i} \text{Tamaño2} + \beta_{10i} \text{Renta} + \beta_{11i} \text{P11} + \beta_{12i} \text{Y08} + \beta_{13i} \text{Y10} + \beta_{14i} \text{Y12} + \sum_{k=1}^{31} \beta_{eki} \text{Edo}_k + \varepsilon_i \quad (4)$$

donde, W_i representa la proporción del gasto en consumo del bien energético i , ε_i es el error estándar, β_{ji} es el coeficiente asociado a la variable explicativa X_{ji} y β_{0i} el intercepto para dicho bien.

IV. Resultados del modelo pooled tobit

Los efectos marginales del modelo Pooled Tobit para los distintos tipos de bienes energéticos se presentan en el Cuadro 4.

El género del jefe del hogar es significativo para todos los bienes excepto carbón. Los resultados indican que los HEM destinan una mayor proporción del gasto en consumo de electricidad, gas natural, GLP y leña, pero menor proporción en gasolina magna y premium que los HEH.

No se encuentra diferencia estadística significativa para la gasolina premium entre la población urbana y rural. Los resultados indican que, si un hogar vive en un área rural, destina una proporción mayor en el gasto de gasolina magna y leña, mientras los hogares urbanos asignan una mayor proporción de su gasto a electricidad, gas natural, GLP y carbón.

Los valores de los coeficientes estimados de las variables explicativas de educación del jefe del hogar resultaron ser significativas para todos los bienes. Mientras mayor sea la educación del jefe del hogar, las familias destinan una proporción mayor en electricidad, gasolina magna, gasolina premium y gas natural y menor en proporción en leña y carbón, en el caso del GLP se observa que un jefe de hogar que cuente con educación básica y media destina una proporción mayor que los jefes de hogar que no cuentan con educación, pero los jefes de hogar con educación superior destinan una proporción menor que los jefes no educados.

A medida que aumenta la edad de un jefe de hogar aumenta la proporción del gasto en todos los bienes energéticos, pero luego decrece (excepto para carbón donde no es significativa). La variable número de integrantes del hogar resultó ser significativa para todos los bienes excepto gas natural. Los resultados indican que entre más integrantes tenga un hogar, las familias destinan una mayor proporción del gasto en electricidad, gasolina magna, GLP carbón y leña, pero menor proporción en gasolina premium, además se encuentra evidencia de economías de escala en electricidad, gasolina magna, GLP y leña.

Cuadro 4: Efectos marginales del modelo pooled Tobit.

	Electricidad	G. Magna	Premium	Gas Natural	Gas LP	Carbon	Leña
Lngasto	-0.0107* (0.0004)	0.0647* (0.0009)	0.1012* (0.0025)	0.0130* (0.0007)	0.0015* (0.0004)	0.0058* (0.0007)	-0.0115* (0.0015)
Rural	-0.0104* (0.0005)	0.0148* (0.0015)	-0.0021 (0.0051)	-0.0383* (0.0023)	-0.0129* (0.0007)	-0.0099* (0.0014)	0.0229* (0.0024)
Género	0.0013* (0.0004)	-0.0432* (0.0013)	-0.0177* (0.0041)	0.0033* (0.0012)	0.0028* (0.0006)	0.0010 (0.0010)	0.0071* (0.0023)
Edad	0.0009* (0.0001)	0.0032* (0.0002)	0.0020* (0.0007)	0.0012* (0.0002)	0.0004* (0.0001)	0.0002 (0.0002)	-0.0012* (0.0004)
Edad2	-0.0000* (0.0000)	-0.0000* (0.0000)	-0.0000*** (0.0000)	-0.0000** (0.0000)	0.0000 (0.0000)	-0.0000 (0.0000)	0.0000** (0.0000)
Edu_bas	0.0059* (0.0008)	0.0331* (0.0025)	0.0452* (0.0105)	0.0151* (0.0029)	0.0112* (0.0011)	-0.0059* (0.0016)	-0.0371* (0.003)
Edu_med	0.0094* (0.0009)	0.0588* (0.0029)	0.0662* (0.0114)	0.0265* (0.0033)	0.0065* (0.0013)	-0.0126* (0.0022)	-0.0854* (0.0056)
Edu_sup	0.0116* (0.001)	0.0562* (0.003)	0.1039* (0.0113)	0.0311* (0.0034)	-0.0022 (0.0014)	-0.0155* (0.0023)	-0.1147* (0.0075)
Tamaño	0.0019* (0.0003)	0.0016*** (0.001)	-0.0182* (0.0031)	-0.0012 (0.001)	0.0026* (0.0008)	0.0015** (0.0006)	0.0088* (0.0015)
Tamaño2	-0.0001* (0.0000)	-0.0005* (0.0001)	0.0001 (0.0003)	-0.0001 (0.0001)	-0.0002* (0.0001)	-0.0001 (0.0001)	-0.0003* (0.0001)
Renta	-0.0047* (0.0004)	-0.0306* (0.0017)	-0.0316* (0.0053)	-0.0069* (0.0016)	-0.0034* (0.0007)	-0.0008 (0.0014)	-0.0483* (0.0049)
P11	-0.0007* (0.0002)	-0.0003 (0.0007)	0.0078* (0.0023)	-0.0008 (0.0008)	-0.0005*** (0.0003)	0.0004 (0.0005)	0.0022*** (0.0012)
Edo01	-0.0038*** (0.0014)	-0.0291* (0.005)	-0.0045 (0.0201)	0.0100 (0.0068)	-0.0225* (0.0023)	0.0087 (0.0066)	-0.0289 (0.0193)
Edo02	0.0255* (0.002)	0.0072 (0.0051)	0.1030* (0.0172)	0.0212* (0.0063)	-0.0228* (0.0021)	0.0095 (0.0063)	-0.0479** (0.0243)
Edo03	0.0180* (0.0020)	0.0055 (0.0054)	0.1031* (0.0175)	-0.0019 (0.0073)	-0.0525* (0.003)	0.0152** (0.0063)	0.0048 (0.0171)
Edo04	-0.0005 (0.0017)	-0.0742* (0.0052)	0.0027 (0.0192)	-0.0587* (0.0106)	-0.0576* (0.0026)	0.0412* (0.0060)	0.0805* (0.0124)
Edo05	0.0086* (0.0017)	-0.0276* (0.0047)	0.0386** (0.018)	0.0543* (0.006)	-0.0278* (0.0023)	0.0170* (0.0060)	-0.0194 (0.0177)
Edo06	-0.0016 (0.0015)	-0.0554* (0.005)	0.0816* (0.0173)	-0.0396* (0.0084)	-0.0477* (0.0026)	0.0295* (0.0060)	-0.0006 (0.0165)
Edo07	-0.0135* (0.0013)	-0.0958* (0.0045)	0.0425** (0.0169)	-0.0229* (0.007)	-0.0614* (0.0022)	0.0366* (0.0059)	0.1241* (0.0117)
Edo08	0.0062* (0.0016)	0.0076*** (0.0046)	0.0567* (0.0178)	0.0691* (0.0058)	-0.0283* (0.0023)	-0.0107 (0.0078)	0.0441* (0.0135)
Edo09	-0.0146* (0.0013)	-0.0994* (0.004)	-0.0028 (0.0157)	0.0363* (0.0056)	-0.0166* (0.0018)	-0.0022 (0.0059)	-0.0375** (0.0156)
Edo10	-0.0026*** (0.0015)	-0.0353* (0.0049)	0.0311 (0.019)	-0.0246* (0.008)	-0.0225* (0.0023)	0.0254* (0.0059)	0.065* (0.0128)
Edo11	-0.0024*** (0.0014)	-0.0567* (0.0041)	0.0004 (0.0172)	0.0132** (0.0059)	-0.0232* (0.002)	0.0074 (0.0059)	0.037* (0.0118)

**Cuadro 4: Efectos marginales del modelo pooled Tobit
(continuación)**

	Electricidad	G. Magna	Premium	Gas Natural	Gas LP	Carbon	Leña
Edo12	-0.0074* (0.0016)	-0.1242* (0.0053)	0.0378** (0.0179)	-0.0328* (0.0087)	-0.0551* (0.0024)	0.0159* (0.0061)	0.1157* (0.0118)
Edo13	-0.0111* (0.0015)	-0.0749* (0.0051)	0.0175 (0.0192)	-0.0346* (0.0094)	-0.0128* (0.0023)	0.0102 (0.0066)	0.091* (0.0123)
Edo14	-0.0060* (0.0014)	-0.0338* (0.0041)	0.0400** (0.0164)	0.0152** (0.0059)	-0.0231* (0.0021)	0.0207 (0.0057)	-0.0115 (0.0139)
Edo15	-0.0220* (0.0014)	-0.0914* (0.004)	-0.0128 (0.0163)	0.0190* (0.0057)	-0.0128* (0.0018)	0.0126** (0.0056)	0.0964* (0.0114)
Edo16	-0.0002 (0.0014)	-0.0526* (0.0047)	0.0122 (0.0186)	-0.0417* (0.0093)	-0.0279* (0.0023)	0.0081 (0.0065)	0.0906* (0.012)
Edo17	-0.0100* (0.0015)	-0.0867* (0.0051)	0.0202 (0.0183)	-0.0505* (0.0097)	-0.0243* (0.0022)	0.0248* (0.0061)	0.0465* (0.0133)
Edo18	-0.0063* (0.0017)	-0.0766* (0.0052)	0.0957* (0.0174)	-0.0134*** (0.0078)	-0.0476* (0.0028)	0.0243* (0.0060)	0.0177 (0.015)
Edo19	0.0059* (0.0016)	-0.0345* (0.005)	-0.0155 (0.0191)	0.0941* (0.0058)	-0.0499* (0.0024)	0.0324* (0.0059)	0.0139 (0.0154)
Edo20	-0.0060* (0.0015)	-0.1074* (0.0049)	0.0394** (0.0176)	-0.0305* (0.008)	-0.0500* (0.0023)	0.0316* (0.0058)	0.1252* (0.0117)
Edo21	-0.0122* (0.0014)	-0.0969* (0.005)	0.0092 (0.0181)	0.0130** (0.0063)	-0.0200* (0.0021)	0.0493* (0.0061)	0.1197* (0.012)
Edo22	-0.0038* (0.0014)	-0.0539* (0.0042)	-0.0263 (0.0172)	0.0537* (0.0057)	-0.0378* (0.0021)	0.0141** (0.0058)	0.0471* (0.0119)
Edo23	-0.0054* (0.0017)	-0.0706* (0.0051)	-0.0204 (0.0201)		-0.0555* (0.0025)	0.0267* (0.0060)	0.0520* (0.0136)
Edo24	-0.0050* (0.0015)	-0.0571* (0.0049)	0.0018 (0.0198)	0.0183* (0.0065)	-0.0373* (0.0024)	0.0088 (0.0066)	0.0868* (0.0123)
Edo25	0.0315* (0.0019)	-0.0266* (0.0048)	0.0325*** (0.0188)	-0.0306* (0.0081)	-0.0474* (0.0025)	0.0059 (0.0066)	-0.0326*** (0.0196)
Edo26	0.0485* (0.0018)	-0.0173* (0.0041)	0.0298*** (0.0161)	0.0152** (0.0059)	-0.0363* (0.0020)	0.0169* (0.0057)	0.0203 (0.0127)
Edo27	-0.0201* (0.0016)	-0.0876* (0.0045)	0.0178 (0.0169)	-0.0142** (0.0067)	-0.0449* (0.0022)	0.0174* (0.0058)	0.0727* (0.0118)
Edo28	0.0141* (0.0017)	-0.0081*** (0.0049)	-0.0113 (0.0197)	0.0307* (0.006)	-0.0385* (0.0023)	0.0265* (0.0059)	-0.0006 (0.0162)
Edo29	-0.0125* (0.0015)	-0.0888* (0.0052)	-0.0498** (0.0232)	-0.0243* (0.0082)	-0.0020 (0.0022)	0.0587* (0.0063)	0.1342* (0.0126)
Edo30	-0.0035** (0.0015)	-0.0859* (0.0046)	0.0131 (0.0176)	0.0009 (0.0064)	-0.0328* (0.0022)	0.0199* (0.0062)	0.0898* (0.0121)
Edo31	-0.0017 (0.0013)	-0.0701* (0.004)	0.0356** (0.0158)	-0.0068 (0.0059)	-0.0644* (0.0020)	0.0436* (0.0058)	0.1289* (0.0114)
Y08	0.0024* (0.0005)	-0.0117* (0.0015)	0.0003 (0.0043)	-0.0017 (0.0014)	-0.0013** (0.0007)	0.0000 (0.0011)	-0.0093* (0.0026)
Y10	-0.0003 (0.0004)	0.0008 (0.0015)	-0.037* (0.0047)	-0.0031** (0.0014)	-0.0016** (0.0007)	-0.0002 (0.0012)	-0.0138* (0.0027)
Y12	-0.0027* (0.0005)	-0.0028 (0.0020)	0.0200* (0.0062)	-0.0032*** (0.0019)	-0.0080* (0.0009)	-0.0004 (0.0016)	-0.0204* (0.0038)

Fuente: Elaboración propia.

EE en paréntesis; *: 1% de significancia; **: 5% de significancia; ***: 10% de significancia

Si el hogar renta destina una menor proporción en el gasto de bienes energéticos, excepto en carbón donde no se encuentra diferencia significativa. Por otro lado, entre más integrantes menores de 11 años tenga el hogar se destina una proporción menor al gasto de electricidad, gasolina magna y GLP.

V. Conclusiones y recomendaciones

El presente estudio tiene como objetivo investigar las diferencias en los patrones de consumo y gasto de los productos energéticos (electricidad, gasolina magna, gasolina premium, gas natural, GLP, carbón y leña), entre los hogares encabezados por mujeres y hombres en el país.

Los resultados del ejercicio proporcionan evidencia para confirmar la hipótesis planteada pero solo para dos bienes energéticos, esto es, el análisis de los patrones de gasto de los hogares mexicanos demuestra que los HEM asignan, en términos generales, una parte significativamente menor de su presupuesto a la gasolina magna y la gasolina premium y una proporción mayor para electricidad, gas natural, GLP y leña que los HEH.

Las estimaciones puntuales (después de controlar por la heterogeneidad no observada) implican que la presencia de una jefa mujer disminuye la proporción del gasto dedicado a la gasolina magna en 4.29%, y a la gasolina premium por en 1.76%; mientras que incrementa la proporción del gasto destinada a leña en 0.68%, a gas natural en 0.33%, a GLP en 0.28% y a electricidad en 0.14%.

En futuras investigaciones sería interesante incorporar la técnica bietápica propuesta por Heckman con la finalidad de tener en cuenta la probabilidad de comprar bienes energéticos e identificar hasta qué punto se mantienen sus diferencias entre los hogares con jefatura femenina y masculina. Eakins (2013) presenta el modelo bietápico de Heckman aplicado al análisis de los factores determinantes del consumo de energía en el sector doméstico en Irlanda. Asimismo, sería útil para este tipo de estudios compatibilizar las cifras de la

ENIGH con su contrapartida en las cuentas nacionales, para hacer inferencias y comparaciones de carácter agregado.

Resulta fundamental cambiar la forma en que el país consume la energía para garantizar un futuro más sustentable, por lo que se convierte en prioridad impulsar el uso eficiente de la energía.

El ahorro energético es la medida más barata de la eficiencia energética porque tiene que ver con los patrones de consumo y/o gasto, y éstos pueden ser modificados, por lo que la información surgida a partir de esta investigación se vuelve importante.

En el país se tienen establecidos diversos programas de ahorro y uso eficiente de la energía, pero no con una perspectiva de género, y dado que el principio de igualdad de género es transversal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la meta es incorporar la perspectiva de género en todo el sector energético, se vuelve fundamental conocer los patrones de consumo/gasto diferenciados por el sexo del jefe de familia.

Como se mencionó anteriormente, los hogares encabezados por mujeres destinan mayor proporción del gasto en electricidad que los encabezados por hombres, por lo que se podrían diseñar políticas públicas o acciones exclusivamente para jefas de familia, por ejemplo, migrar a sistemas de iluminación más eficientes, promover la situación de electrodomésticos por aquellos con un menor consumo de energía, etcétera.

Además de que los resultados de la presente investigación podrían servir de soporte para apoyos técnicos y subsidios focalizados con base a los patrones de gasto identificados, programas de uso de estufas de leña de combustión avanzada, programas de apoyo a la población de escasos recursos para adoptar tecnologías eficientes, entre otros.

Referencias

- Aguilar, N. y Esparrallagas, C. (2012): "Género y medio ambiente. El desafío de educar hacia una dimensión humana del desarrollo sustentable", *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, 8(2):235-250.
- Atkinson, A., Gomulka, J., and Stern, N. (1990): "Spending on alcohol: evidence from the Family Expenditure Survey 1970-1983", *The Economic Journal*, 100(402):808-827.
- Becker, G. (1981): *A Treatise on the Family*, London: NBER.
- Behrman, J., and Deolalikar, A. (1988): "Health and nutrition", *Handbook of development economics*, 1:631-711.
- Behrman, J., and Wolfe, B. (1989): "Does more schooling make women better nourished and healthier? Adult sibling random and fixed effects estimates for Nicaragua", *Journal of human resources*, 24(4):644-663.
- Blackden, C. and Wodon, Q. (2006): *Gender, time use, and poverty in sub-Saharan Africa*, Washington DC: World Bank Publications.
- Brannen, J., and Wilson, G. (1987): *Give and take in families: studies in resource distribution*, Boston: Allen and Unwin.
- Buvinic, M. (1990): The vulnerability of women-headed households: policy questions and options for Latin America and the Caribbean. Paper prepared for the meeting on "Vulnerable Women", Vienna Austria.
- Buvinić, M. and Gupta, G. (1997): "Female-headed households and female-maintained families: are they worth targeting to reduce poverty in developing countries?", *Economic development and cultural change*, 45(2):259-280.
- Buvinic, M., Youssef, N., and Von Elm, B. (1978): *Women-headed households: the ignored factor in development planning*, Washington, DC: International Center for Research on Women.
- Cano, A. (2009): Análisis de la demanda de alcohol en México: ¿Qué variables sociodemográficas determinan el consumo? Dissertation, Tecnológico de Monterrey.
- Capps, O., and Love, J. (1983): "Determinants of household expenditure on fresh vegetables", *Southern Journal of Agricultural Economics*, 15(2):127-132.

- Cheng, H., and Capps, O. (1988): "Demand analysis of fresh and frozen finfish and shellfish in the United States", *American Journal of Agricultural Economics*, 70(3): 533-542.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2016): *Pobreza y género en México: Hacia un sistema de indicadores. Información 2010-2014*, México: CONEVAL.
- Deaton, A. (1978): "Specification and testing in applied demand analysis", *The Economic Journal*, 88(351):524-536.
- Doss, C. (2006): "The effects of intrahousehold property ownership on expenditure patterns in Ghana", *Journal of African economies*, 15(1):149-180.
- Eakins, J. (2013): An analysis of the determinants of household energy expenditures: Empirical evidence from the Irish household budget survey. Dissertation, University of Surrey.
- Folbre, N. (1991): "The unproductive housewife: Her evolution in nineteenth-century economic thought", *Signs*, 16(3):463-484.
- Gindling, T. y Oviedo, L. (2008): "Hogares monoparentales encabezados por mujeres y pobreza en Costa Rica", *Revista de la CEPAL*, 94:121-132.
- Gould, B. (1992): "At-home consumption of cheese: a purchase-infrequency model", *American Journal of Agricultural Economics*, 74(2):453-459.
- Haddad, L. (1999): "The income earned by women: Impacts on welfare outcomes", *Agricultural Economics*, 20(2):135-141.
- Handa, S. (1996): "Expenditure behavior and children's welfare: An analysis of female headed households in Jamaica", *Journal of development Economics*, 50(1):165-187.
- Hernández, M. (2000): "Hogares encabezados por mujeres: un debate inconcluso", *Sociológica*, 15(42):231-256.
- Hoddinott, J., and Haddad, L. (1995): "Does female income share influence household expenditures? Evidence from Côte d'Ivoire", *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 57(1):77-96.
- Huete, A. (2015): *Pobreza y exclusión social de las mujeres con discapacidad en España*, Salamanca: CERMI.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009): *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008*, México: INEGI.

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011): *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010*, México: INEGI.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013): *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012*, México: INEGI.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015): *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014*, México: INEGI.
- Jarque, C. (1987): "Patrones de gasto en los hogares de la ciudad de México", *Estudios Económicos*, 2(1):37-64.
- Katz, E. (2000): "Does gender matter for the nutritional consequences of agricultural commercialization? Intrahousehold transfers, food acquisition, and export cropping in Guatemala", In: Spring A (ed.), *Women farmers and commercial ventures: Increasing food security in developing countries*, Lynne Rienner Publishers. pp 89-112.
- Kennedy, E. (1992): Effects of household structure on women's and children's nutritional status. Paper presented at the *14th Annual Conference on Economic Issues*, Middlebury College.
- Kennedy, E., and Haddad, L. (1994): "Are pre-schoolers from female-headed households less malnourished? A comparative analysis of results from Ghana and Kenya", *The Journal of Development Studies*, 30(3):680-695.
- Kennedy, E., and Peters, P. (1992): "Household food security and child nutrition: the interaction of income and gender of household head", *World development*, 20(8):1077-1085.
- Kossoudji, S., and Mueller, E. (1983): "The economic and demographic status of female-headed households in rural Botswana", *Economic Development and Cultural Change*, 31(4):831-859.
- Leach, M., Joeks, S., and Green, C. (1995): "Editorial: Gender relations and environmental change", *Ids bulletin*, 26(1):1-8.
- Lloyd, C. and Gage-Brandon, A. (1993): "Women's role in maintaining households: family welfare and sexual inequality in Ghana", *Population Studies*, 47(1):115-131.
- Longhi, S. (2015). "Residential energy expenditures and the relevance of changes in household circumstances", *Energy Economics*, 49: 440-450.

- Manser, M., and Brown, M. (1980): "Marriage and household decision-making: A bargaining analysis", *International economic review*, 21(1):31-44.
- Melenberg, B., and Van Soest, A. (1996): "Parametric and semi-parametric modelling of vacation expenditures", *Journal of Applied Econometrics*, 11(1):59-76.
- Montoya, R. (2003): "Género, medio ambiente y desarrollo sustentable: Un nuevo reto para los estudios de género", *Revista de estudios de género: La Ventana*, 17:79-106.
- Nankhuni, F. (2004): Environmental degradation, resource scarcity and children's welfare in Malawi: School attendance, school progress, and children's health. Dissertation, The Pennsylvania State University.
- Nolan, A. (2003): "The determinants of urban households' transport decisions: A microeconomic study using Irish data", *International Journal of Transport Economics*, 30(1):103-132.
- Ogwumike, F., Ozughalu, U., and Abiona, G. (2014): "Household energy use and determinants: Evidence from Nigeria", *International Journal of Energy Economics and Policy*, 4(2):248-262.
- Ouedraogo, B. (2006): "Household energy preferences for cooking in urban Ouagadougou, Burkina Faso", *Energy policy*, 34(18):3787-3795.
- Pablos, E. (2003): *Género y medio ambiente*, México: Colegio de la Frontera Norte.
- Pajaron, M. (2013): "Heterogeneity in the Intra-household Allocation of International Remittances: Evidence from Philippine Households", *The Journal of Development Studies*, 52(6):854-875.
- Quisumbing, A., and Maluccio, J. (2003): "Resources at marriage and intra-household allocation: Evidence from Bangladesh, Ethiopia, Indonesia, and South Africa", *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 65(3):283-327
- Rajmohan, K., and Weerahewa, J. (2010): "Household energy consumption patterns in Sri Lanka", *Sri Lankan Journal of Agricultural Economics*, 9:55-77.
- Ray, R. (1980): "Analysis of a time series of household expenditure surveys for India", *The Review of Economics and Statistics*, 62(49):595-602.
- Rico de Alonso, A. (2006): Equidad de género en la planeación del desarrollo en Colombia: reseña y lecciones de una experiencia. Trabajo presentado en el Seminario *Programación estratégica, análisis prospectivo y tecnologías para el cambio organizacional*.

- Salles, V., Tuirán, R., y García, B. (1999): *Mujer, género y población en México*, México: El Colegio de México.
- Scott, P. (1996): "The World's Women 1995: Trends and statistics", *Journal of Government Information*, 23(3):352.
- Slon, P., y Zúñiga, E. (2006): "Dinámica de la pobreza en Costa Rica: datos de panel a partir de cortes transversales", *Revista de la CEPAL*, 89:179-193.
- Smith, L., Ramakrishnan, U., Ndiaye, A., Haddad, L., and Martorell, R. (2003): *The importance of women's status for child nutrition in developing countries*, Washington, DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Thomas, D. (1997): "Incomes, expenditures, and health outcomes: Evidence on intrahousehold resource allocation", In: Haddad L (ed.), *Intrahousehold resource allocation in developing countries: models, methods, and policy*, Johns Hopkins University Press, pp 142-164.
- Tobin, J. (1958): "Estimation of relationships for limited dependent variables", *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 26:24-36.
- Valero, J., y Treviño, M. (2010): "El gasto en salud de los hogares en México, y su relación con la disponibilidad de recursos, las remesas y la asignación intrafamiliar", *Economía mexicana. Nueva época*, 19(2):311-342.
- Velázquez, M. (1994): *Mujer y medio ambiente en América Latina y el Caribe: propuestas para la investigación*, México: Colegio de la Frontera Sur.
- Villezca, P. (2005): "Análisis del consumo de cerveza en el área metropolitana de Monterrey. Un modelo de respuesta censurada", *CIENCIA UANL*, 8(3):339.
- Villezca, P., y Jasso, I. (2002): "Efecto de factores socioeconómicos en el consumo de alimentos en el AMM", *CIENCIA UANL*, 5(3):357.
- World Health Organization (2014): *Progress on drinking water and sanitation: 2014*, WHO/JMP.

ANEXOS

Cuadro A1. Descripción de variables.

Variable	Definición
Variables dependientes	
Elect	Proporción del gasto monetario total del hogar en electricidad
Magna	Proporción del gasto monetario total del hogar en gasolina magna
Premium	Proporción del gasto monetario total del hogar en gasolina premium
Gnatural	Proporción del gasto monetario total del hogar en electricidad
GLP	Proporción del gasto monetario total del hogar en electricidad
Carbón	Proporción del gasto monetario total del hogar en electricidad
Leña	Proporción del gasto monetario total del hogar en electricidad
Variables independientes	
Lngasto	Logaritmo del gasto monetario total del hogar
Rural	Variable dicotómica igual a 1 si el hogar vive en una localidad rural y 0 de otra forma (Una localidad rural es aquella con una población menor a 2500 habitantes)
Género	Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el jefe del hogar declarado es mujer y 0 de otra forma (El jefe del hogar declarado o <i>jefe de jure</i> es la persona identificada o reconocida como el jefe de familia por los otros miembros del hogar)
Edad	Edad del jefe del hogar
Edad2	Cuadrado de la edad del jefe del hogar
Edu_bas	Variable dicotómica igual a 1 si el nivel de educación del jefe del hogar es básico (preescolar, primaria y secundaria) y 0 de otra forma
Edu_med	Variable dicotómica igual a 1 si el nivel de educación del jefe del hogar es medio (preparatoria y carrera técnica) y 0 de otra forma
Edu_sup	Variable dicotómica igual a 1 si el nivel de educación del jefe del hogar es superior (normal, profesional, maestría o doctorado) y 0 de otra forma
Tamaño	Número de integrantes del hogar
Tamaño2	Cuadrado del número de integrantes del hogar
P11	Cantidad de miembros del hogar menores de 11 años
Y08	Variable dicotómica igual a 1 si el año es 2008 y 0 de otra forma
Y10	Variable dicotómica igual a 1 si el año es 2010 y 0 de otra forma
Y12	Variable dicotómica igual a 1 si el año es 2012 y 0 de otra forma

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro A1. Descripción de variables (continuación).

Edo01	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Aguascalientes y 0 de otra forma	Edo17	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Morelos y 0 de otra forma
Edo02	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Baja California y 0 de otra forma	Edo18	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Nayarit y 0 de otra forma
Edo03	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Baja California Sur y 0 de otra forma	Edo19	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Nuevo León y 0 de otra forma
Edo04	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Campeche y 0 de otra forma	Edo20	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Oaxaca y 0 de otra forma
Edo05	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Coahuila y 0 de otra forma	Edo21	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Puebla y 0 de otra forma
Edo06	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Colima y 0 de otra forma	Edo22	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Querétaro y 0 de otra forma
Edo07	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Chiapas y 0 de otra forma	Edo23	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Quintana Roo y 0 de otra forma
Edo08	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Chihuahua y 0 de otra forma	Edo24	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es San Luis Potosí y 0 de otra forma
Edo09	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Distrito Federal y 0 de otra forma	Edo25	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Sinaloa y 0 de otra forma
Edo10	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Durango y 0 de otra forma	Edo26	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Sonora y 0 de otra forma
Edo11	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Guanajuato y 0 de otra forma	Edo27	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Tabasco y 0 de otra forma
Edo12	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Guerrero y 0 de otra forma	Edo28	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Tamaulipas y 0 de otra forma
Edo13	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Hidalgo y 0 de otra forma	Edo29	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Tlaxcala y 0 de otra forma
Edo14	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Jalisco y 0 de otra forma	Edo30	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Veracruz y 0 de otra forma
Edo15	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es México y 0 de otra forma	Edo31	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Yucatán y 0 de otra forma
Edo16	Variable dicotómica igual a 1 si el estado donde vive el hogar es Michoacán y 0 de otra forma		

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro A2. Efectos marginales del modelo pooled MCO.

	Electricidad	G. Magna	Premium	Gas Natural	Gas LP	Carbon	Leña
Ingasto	-0.0122* (0.0004)	0.0146* (0.0003)	0.0026* (0.0001)	-0.0001*** (0.0001)	-0.0055* (0.0002)	-0.0001* (0.0000)	-0.0010* (0.0001)
Rural	-0.0084* (0.0004)	0.0053* (0.0004)	0.0003** (0.0002)	-0.0013* (0.0001)	-0.0052* (0.0004)	-0.0003* (0.0000)	0.0014* (0.0002)
Género	0.0014* (0.0004)	-0.0136* (0.0004)	-0.0007* (0.0001)	0.0002** (0.0001)	0.0018* (0.0003)	0.0001*** (0.0000)	0.0005* (0.0001)
Edad	0.0006* (0.0001)	0.0011* (0.0000)	0.0001* (0.0000)	0.0000** (0.0000)	0.0001** (0.0000)	0.0000 (0.0000)	-0.0001 (0.0000)
Edad2	0.0000* (0.0000)	0.0000* (0.0000)	0.0000* (0.0000)	0.0000 (0.0000)	0.0000** (0.0000)	0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0000)
Edu_bas	0.0052* (0.0006)	0.0060* (0.0006)	0.0002 (0.0002)	0.0010* (0.0001)	0.0053* (0.0006)	-0.0002* (0.0001)	-0.0036* (0.0004)
Edu_med	0.0084* (0.0008)	0.0169* (0.0010)	0.0015* (0.0003)	0.0016* (0.0002)	0.0033* (0.0007)	-0.0004* (0.0001)	-0.0042* (0.0003)
Edu_sup	0.0105* (0.0008)	0.0190* (0.0011)	0.0055* (0.0004)	0.0020* (0.0002)	0.0004 (0.0007)	-0.0004* (0.0001)	-0.0038* (0.0003)
Tamaño	0.0017* (0.0002)	-0.0008** (0.0004)	-0.0008* (0.0001)	0.0000 (0.0000)	0.0005*** (0.0003)	0.0000 (0.0000)	0.0001 (0.0001)
Tamaño2	-0.0001* (0.0000)	-0.0001*** (0.0000)	0.0000* (0.0000)	0.0000 (0.0000)	-0.0001* (0.0000)	0.0000 (0.0000)	0.0000 (0.0000)
Renta	-0.0047* (0.0003)	-0.0100* (0.0006)	-0.0012* (0.0002)	-0.0006* (0.0001)	-0.0022* (0.0003)	0.0001 (0.0001)	-0.0009* (0.0001)
P11	-0.0007* (0.0002)	-0.0001 (0.0003)	0.0003* (0.0001)	0.0000 (0.0000)	-0.0001 (0.0001)	0.0000 (0.0000)	0.0002** (0.0001)
Edo01	-0.0035* (0.0013)	-0.0089* (0.0025)	-0.0003 (0.0006)	0.0004 (0.0003)	-0.0141* (0.0015)	0.0000*** (0.0000)	0.0007* (0.0001)
Edo02	0.0256* (0.0018)	0.0175* (0.0029)	0.0076* (0.0011)	0.0011* (0.0003)	-0.0144* (0.0014)	0.0000*** (0.0000)	0.0009* (0.0001)
Edo03	0.0188* (0.0018)	0.0163* (0.0031)	0.0066* (0.0011)	0.0000 (0.0003)	-0.0209* (0.0017)	0.0001* (0.0000)	0.0010* (0.0001)
Edo04	0.0020 (0.0015)	-0.0267* (0.0023)	0.0000 (0.0006)	-0.0008* (0.0002)	-0.0266* (0.0014)	0.0005* (0.0001)	0.0016* (0.0003)
Edo05	0.0101* (0.0015)	-0.0076* (0.0024)	0.0011*** (0.0006)	0.0049* (0.0005)	-0.0157* (0.0015)	0.0000*** (0.0000)	0.0007* (0.0001)
Edo06	-0.0007 (0.0012)	-0.0193* (0.0024)	0.0038* (0.0009)	0.0000	-0.0215* (0.0015)	0.0001** (0.0001)	0.0008* (0.0001)
Edo07	-0.0130 (0.0012)	-0.0299* (0.0019)	0.0011** (0.0005)	-0.0003 (0.0002)	-0.0270* (0.0013)	0.0009* (0.0001)	0.0072* (0.0005)
Edo08	0.0066 (0.0014)	0.0110* (0.0024)	0.0026* (0.0007)	0.0065* (0.0005)	-0.0146* (0.0015)	0.0000** (0.0000)	0.0021* (0.0004)
Edo09	-0.0101 (0.0011)	-0.0344* (0.0019)	-0.0008*** (0.0005)	0.0025* (0.0003)	-0.0093* (0.0013)	0.0000*** (0.0000)	0.0013* (0.0001)
Edo10	-0.0022*** (0.0013)	-0.0117* (0.0024)	0.0012*** (0.0007)	-0.0007* (0.0002)	-0.0127* (0.0015)	0.0001* (0.0000)	0.0015* (0.0003)
Edo11	-0.0015 (0.0012)	-0.0201* (0.0020)	-0.0002 (0.0005)	0.0004** (0.0002)	-0.0104* (0.0014)	0.0001*** (0.0001)	0.0005* (0.0002)

Fuente: Elaboración propia.

EE en paréntesis; *: 1% de significancia; **: 5% de significancia; ***: 10% de significancia

Cuadro A2. Efectos marginales del modelo pooled Tobit (continuación).

	Electricidad	G. Magna	Premium	Gas Natural	Gas LP	Carbon	Leña
Edo12	-0.0044* (0.0013)	-0.0371* (0.0020)	0.0005 (0.0005)	-0.0005** (0.0002)	-0.0261* (0.0014)	0.0002** (0.0001)	0.0045* (0.0005)
Edo13	-0.0084* (0.0013)	-0.0271* (0.0022)	0.0003 (0.0006)	-0.0005** (0.0002)	-0.0081* (0.0015)	0.0001*** (0.0001)	0.0029* (0.0005)
Edo14	-0.0040* (0.0012)	-0.0113* (0.0020)	0.0010*** (0.0005)	0.0004*** (0.0002)	-0.0095* (0.0014)	0.0001** (0.0001)	0.0006* (0.0001)
Edo15	-0.0131* (0.0011)	-0.0304* (0.0019)	-0.0006 (0.0004)	0.0009* (0.0002)	-0.0075* (0.0013)	0.0001* (0.0000)	0.0026* (0.0002)
Edo16	-0.0007 (0.0013)	-0.0203* (0.0021)	0.0002 (0.0006)	-0.0007* (0.0002)	-0.0134* (0.0015)	0.0001*** (0.0001)	0.0029* (0.0004)
Edo17	-0.0074* (0.0012)	-0.0309* (0.0022)	0.0001 (0.0006)	-0.0010* (0.0002)	-0.0139* (0.0014)	0.0003* (0.0001)	0.0012* (0.0002)
Edo18	-0.0036* (0.0014)	-0.0278* (0.0023)	0.0036* (0.0008)	-0.0004 (0.0002)	-0.0206* (0.0016)	0.0001* (0.0000)	0.0006** (0.0003)
Edo19	0.0082* (0.0014)	-0.0066* (0.0025)	-0.0004 (0.0006)	0.0105* (0.0005)	-0.0240* (0.0014)	0.0002* (0.0000)	0.0010* (0.0001)
Edo20	-0.0059* (0.0013)	-0.0335* (0.0020)	0.0010*** (0.0005)	-0.0005* (0.0002)	-0.0252* (0.0014)	0.0005* (0.0001)	0.0066* (0.0006)
Edo21	-0.0103* (0.0012)	-0.0315* (0.0021)	-0.0002 (0.0005)	0.0003 (0.0002)	-0.0122* (0.0014)	0.0016* (0.0002)	0.0050* (0.0006)
Edo22	-0.0033* (0.0012)	-0.0177* (0.0020)	-0.0010** (0.0005)	0.0031* (0.0003)	-0.0173* (0.0014)	0.0001* (0.0000)	0.0012* (0.0002)
Edo23	-0.0007 (0.0013)	-0.0270* (0.0023)	-0.0013** (0.0005)	-0.0008* (0.0002)	-0.0258* (0.0014)	0.0002* (0.0000)	0.0012* (0.0002)
Edo24	-0.0038* (0.0013)	-0.0225* (0.0022)	-0.0004 (0.0005)	0.0008* (0.0003)	-0.0190* (0.0015)	0.0001 (0.0000)	0.0031* (0.0005)
Edo25	0.0309* (0.0017)	-0.0069* (0.0024)	0.0016** (0.0008)	-0.0008* (0.0002)	-0.0232* (0.0014)	0.0000 (0.0000)	0.0004* (0.0002)
Edo26	0.0472* (0.0016)	-0.0015 (0.0021)	0.0010** (0.0005)	0.0002 (0.0003)	-0.0194* (0.0013)	0.0001* (0.0000)	0.0009* (0.0002)
Edo27	-0.0068* (0.0012)	-0.0300* (0.0021)	-0.0001 (0.0005)	-0.0004** (0.0002)	-0.0224* (0.0013)	0.0001* (0.0000)	0.0015* (0.0002)
Edo28	0.0143* (0.0015)	0.0046** (0.0026)	-0.0001 (0.0006)	0.0012* (0.0003)	-0.0214 (0.0014)	0.0001* (0.0000)	0.0008* (0.0001)
Edo29	-0.0107* (0.0012)	-0.0316* (0.0022)	-0.0016* (0.0005)	-0.0006* (0.0002)	-0.0017* (0.0016)	0.0022* (0.0003)	0.0050* (0.0008)
Edo30	-0.0021*** (0.0013)	-0.0298* (0.0020)	0.0000 (0.0005)	-0.0003 (0.0002)	-0.0175* (0.0014)	0.0004* (0.0001)	0.0037* (0.0005)
Edo31	-0.0007 (0.0012)	-0.0255* (0.0019)	0.0005 (0.0005)	-0.0005* (0.0002)	-0.0294* (0.0013)	0.0006* (0.0001)	0.0025* (0.0002)
Y08	0.0075* (0.0004)	-0.0082* (0.0006)	-0.0007* (0.0002)	0.0003* (0.0001)	-0.0017* (0.0004)	-0.0001** (0.0000)	0.0000 (0.0001)
Y10	0.0000 (0.0003)	-0.0018* (0.0006)	-0.0015* (0.0002)	-0.0002*** (0.0001)	-0.0018* (0.0004)	0.0000 (0.0000)	-0.0003** (0.0002)
Y12	-0.0021* (0.0004)	-0.0028* (0.0008)	-0.0010* (0.0003)	-0.0002 (0.0001)	-0.0042* (0.0005)	0.0000 (0.0001)	-0.0007* (0.0002)

Fuente: Elaboración propia.

EE en paréntesis; *: 1% de significancia; **: 5% de significancia; ***: 10% de significancia

